

ROBERT KOLASA¹

ORCID: 0009-0000-8728-4074

**POLSKI PAŹDZIERNIK W WYMIARZE LOKALNYM. SKUTKI POPAŹDZIERNIKOWEJ
„ODWILŻY” 1956 ROK NA SYTUACJE SPOŁECZNO-POLITYCZNĄ w PILE**

Polish October in the local dimension. The effects of the post-October "thaw" of 1956 on the socio-political situation in Piła

Wprowadzenie

Strona | 57

Październik 1956 r. był w historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) wydarzeniem, które wstrząsnęło sytuacją społeczno-polityczną w całym kraju, a echa tego wydarzenia dotarły także na prowincję.

Niniejszy artykuł analizuje zmiany w lokalnych strukturach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), relacje państwo-Kościół, działalność rad robotniczych oraz wpływ politycznej „odwilży” na organizacje młodzieżowe i inteligencję w Pile na skutek wydarzeń Października 1956 r.

Popaździernikowe przemiany przyniosły zmiany w kierownictwie PZPR² i lokalnych strukturach władzy. Wydarzenie to było zwieńczeniem procesu destalinizacji, który dokonał się w latach 1953-1956. Erozję systemu stalinowskiego zapoczątkowała śmierć Józefa Stalina (5 marca 1953 r.) przywódcy Związku Radzieckiego. Dla sytuacji w Polsce wydarzenie to nie wywołało widocznych zmian, ale było początkiem końca pewnej epoki. Dużo większe znaczenie miała ucieczka podpułkownika Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) Józefa Światła (5 grudnia 1953 r.) oraz jego udział w audycjach Radia Wolna Europa, pod tytułem „Za kulisami bezpieki i partii”, w których demaskował przestępstwa ludzi aparatu władzy. Doprowadziło to do rozwiązania MBP (7 grudnia 1954 r.) i poddania większemu nadzorowi aparat terroru. W 1955 r. doszło do krytyki pracy organów bezpieczeństwa przez samego Bolesława Bieruta podczas III Plenum Komitetu Centralnego (KC) PZPR (21-24 stycznia 1955 r.). Kolejnym krokiem w kierunku destalinizacji był XX Zjazd Komunistycznej Partii

¹Doktor nauk humanistycznych, historyk, politolog, wykładowca Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich oraz nauczyciel. Badacz dziejów najnowszych Piły i historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Autor i współautor publikacji naukowych związanych z historią najnowszą. Członek Towarzystwa Miłośników Miasta Piły.

²J. Eisler, „Polskie miesiące” czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008, s. 24–27.

Związku Radzieckiego (KPZR), w dniach 14-25 lutego 1956 r., podczas którego Nikita Chruszczow potępił kult Stalina i obnażył liczne z jego zbrodni. To wydarzenie było „zielonym światłem” dla reformatorów w partiach komunistycznych, którzy chcieli odejścia od metod stalinowskiego terroru. Następnym wydarzeniem była śmierć Bolesława Bieruta (12 marca 1956 r.) uważanego za twarz polskiego stalinizmu. Z kolei w czerwcu, w Poznaniu, doszło do krwawych zajść (28-30 czerwca 1956 r.), gdzie robotnicy wystąpili przeciw władzy, która zawiodła ich oczekiwania, a mieniła się władzą robotniczą. Do tego doszedł konflikt w łonie samej partii, gdzie toczyła się wewnętrzna walka o wpływy i dalszy kształt PZPR między dwiema frakcjami: zachowawczą („natolińczykami”) i reformatorską („puławianami”). Spór ten zarysował się podczas VI Plenum KC PZPR (20 marca 1956 r.)³. Kompromisem między rywalizującymi obozami było przywrócenie w szeregi PZPR Władysława Gomułki, co nastąpiło podczas VII Plenum KC PZPR (18-28 lipca 1956 r.). Był to człowiek o bogatej biografii politycznej, związany z ruchem komunistycznym już przed wojną. W czasie II wojny światowej stał się jego liderem w okupowanej Polsce, a w okresie stalinizmu padł ofiarą systemu. Jego więzienne doświadczenia legitymizowały go w oczach społeczeństwa, które oczekiwało zmian. (Należy pamiętać, że w latach 1944-1948 Gomułka odpowiadał za budowa opresyjnego systemu, którego sam stał się ofiarą). 19 października 1956 r. podczas VIII Plenum KC PZPR został powołany na stanowisko I sekretarza PZPR. Obie frakcje zgodziły się, aby został liderem partii⁴.

Październik 1956 roku zakończył epokę stalinizmu w Polsce,

³ P. Codogni, *Rok 1956*, Warszawa 2006, s. 135–137, 147–154, 185–214; P. Machcewicz, *Polski rok 1956*, Warszawa 1993, s. 12–107; A. Friszke, *Rok 1956*, [w:] *Centrum władzy w Polsce 1948-1970*, red. Andrzej Paczkowski, Warszawa 2003, s. 167–174; K. Persak, *Struktury i skład centralnych instytucji decyzyjnych KC PZPR*, [w:] *Centrum...*, s. 35–37; Z. Siemiątkowski, *Między złudzeniem a rzeczywistością. Oblicze ideowe PZPR pod rządami Władysława Gomułki*, Toruń 2018, s. 87–102; A. Paczkowski, *PZPR a aparat bezpieczeństwa*, [w:] *PZPR jako mechanizm władzy*, red. Dariusza Stoli i Krzysztofa Persaka, Warszawa 2012, s. 188–191; P. Ośko, *Demokratyzacja terenowych struktur PZPR na fali odwilży 1956/1957 – pozorna czy prawdziwa?* [w:] *Partia państwo społeczeństwo*, red. Konrad Rokicki, Warszawa 2016, s. 282–284; M. Markiewicz, *Odwilż na prowincji Białostocczyzna 1956-1960*, Białystok-Warszawa 2019; M. Markiewicz, *Dylematy powiatowego aparatu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej podczas odwilży politycznej 1956 r. - przykład Białostocczyzny*. [w:] *W województwie i w „terenie”. Działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na szczeblu lokalnym*, red. Adam Dziuba i Bogusław Tracz, Katowice-Warszawa 2022, s. 166–170; J. Eisler, *Polskie...*, s. 19–24; Z. Kozik, *PZPR w latach 1954-1957*, Warszawa 1982, s. 77–78; A. Paczkowski, *PZPR a aparat bezpieczeństwa. Zarys problemu*, [w:] *PZPR jako machina władzy*, red. D. Stoli i K. Persaka, Warszawa 2012, s. 189; B. Dymek, *Z dziejów PZPR w latach 1956-1970*, Warszawa 1987, s. 34–41.

⁴ J. Eisler, *Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR*, Warszawa 2013, s. 175–215; P. Lipiński, *Gomułka. Władzy nie oddamy*, Wołowiec 2019, s. 25–235; Z. Siemiątkowski, *Między...*, s. 115–118; J. Eisler, *Polskie...*, s. 24–28; P. Bojarski, *1956 Przebudzenie*, Warszawa 2016, s. 292–300.

wprowadzając zmiany w strukturach władzy i relacjach społecznych, choć nie we wszystkich dziedzinach życia politycznego. Gomułka zdecydowanie potępił zbrodnie stalinizmu i obiecał budowę socjalizmu wolnego od wypaczeń.

Początek politycznej „odwilży” na terenie Piły

Pierwsze symptomy zmian systemowych, które można było zaobserwować w Pile, miały miejsce w 1954 r. i były skutkiem rozwiązania 7 grudnia 1954 roku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP)⁵ i powołania w jego miejsce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) oraz podporządkowanie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (UBP) Komitetowi do spraw Bezpieczeństwa Publicznego przy Radzie Ministrów. Podobne przekształcenia miały miejsce na wszystkich szczeblach struktur terenowych. Od tego momentu Wojewódzkie Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) przekształcono w Wojewódzkie Urzędy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego (WUdsBP) i analogicznie postąpiono z Powiatowymi Urzędami Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) przekształcając je w Powiatowe Urzędy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego (PUdsBP)⁶ oraz wyłączono spod ich jurysdykcji organy Milicji Obywatelskiej (MO) i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO). Reorganizacja aparatu bezpieczeństwa miała na celu zmniejszenie nadużyć władzy, a radom narodowym powierzono nadzór nad tym aparatem.

Od 19 lutego 1955 roku, na mocy Uchwały Rady Ministrów nr 140, Miejska Rada Narodowa (MRN) w Pile przejęła nadzór nad Milicją Obywatelską. Kierownik komisariatu MO w Pile Romuald Dzierżyński musiał składać raporty ze swej pracy przed władzami miejskimi. MO wspólnie z Komisją Porządku Publicznego działającą przy MRN dbały o przestrzeganie prawa w mieście. Wspólnie wypracowano nową praktykę działania milicji. Polegała ona na tym, aby każdy dzielnicowy miał raz w tygodniu przyjmować wnioski od obywateli zamieszkałych w jego rewirze i próbować rozwiązać pojawiające się problemy. Dodatkowo dla

⁵ Rozwiązanie MBP związane było z aresztowaniem lub zwolnieniem niektórych funkcjonariuszy UB, którzy popełnili zbrodnie w okresie stalinizmu. Szerzej na temat likwidacji MBP i powołania MSW w pracach: Terlecki R., *Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1949-1990*, Kraków 2009, s. 120–129; H. Dominiczak, *Organy Bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW*, Warszawa 1997, s. 30–34.

⁶ W Pile w latach 1945-1954 siedziba PUBP mieściła się w Trzciance i było to wynikiem braku odpowiedniego lokalu, ponieważ miasto doznało poważnych zniszczeń w wyniku działań wojennych w styczniu i lutym 1945 r. W latach 1946-1948 obie miejscowości tworzył powiat pilsko-trzcianecki, dlatego nie było potrzeby przenoszenia urzędu. W 1948 r. Piła stała się miastem wydzielony na prawach powiatu, ale nadal wchodziła w jurysdykcję PUBP z siedzibą w Trzciance i tak było aż do 1954 r. w tym okresie przy pilskim komisariacie MO działał placówka UB. W latach 1954-1956 w Pile mieściła się Powiatowa Delegatura Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego.

poprawienia wizerunku milicji organizowano spotkania z mieszkańcami miasta, które odbywały się w pilskich zakładach pracy i szkołach. Do końca stycznia 1956 roku odbyło się piętnaście takich spotkań, podczas których padły liczne krytyczne uwagi ze strony obywateli pod adresem funkcjonariuszy MO i ich dotychczasowej pracy. Poza tym MRN wspólnie z MO miały nadzorować ORMÓ. Dlatego powołano przy radzie Zarząd Spraw Wewnętrznych do kontroli służb mundurowych. W ten sposób służby mundurowe zostały wyłączone spod nadzoru bezpieczeństwa i poddane cywilnej kontroli⁷.

Urząd Bezpieczeństwa Publicznego po reorganizacji funkcjonował na terenie miasta do 28 listopada 1956 r., kiedy to na fali popaździernikowej „odwilży” został przekształcony w Służbę Bezpieczeństwa (SB) i włączony w struktury MSW. Od tej pory szef pilskiej SB był zastępcą Komendanta Miejskiego MO do spraw bezpieczeństwa. Było to wyraźne osłabienie znaczenia służb specjalnych w systemie polityczny PRL wynikające najprawdopodobniej z celowego działania Gomułki, który doświadczył na własnej skórze metod pracy organów bezpieczeństwa⁸.

Oprócz zmian w strukturach bezpieczeństwa liberalizacja wpłynęła na politykę wobec ludności autochtonicznej, umożliwiając jej wyjazd za granicę. Zjawisko to objęło dawnych mieszkańców Ziemi Zachodnich i Północnych, którzy uważali się za Niemców i za zgodą władz polskich mieli prawo do wyjazdu do Niemiec, aby połączyć się z rodzinami (akcja łączenia rodzin)⁹.

W lutym 1954 roku część autochtonów w Pile zaczęła składać podania o możliwość wyjazdu do Niemiec. Władze miejskie szacowały ich liczbę na 523 osoby. Podania o wyjazd rozpatrywała Wojewódzka Rada Narodowa (WRN) w Poznaniu. Złożono w sumie 87 wniosków obejmujących 163 osoby. Większość z nich została odrzucona, ale kilkadziesiąt osób otrzymało zgodę. Pierwsze 22 osoby wyjechały z Piły między styczniem a sierpniem 1956 r. (trzech do Niemieckiej Republiki Demokratycznej i 19 do Republiki Federalnej Niemiec). Do połowy września jeszcze 84 autochtonów otrzymało pozwolenie na wyjazd. Po Październiku 1956 r. wyjechało kolejnych 77 osób. Wielu działaczy partyjnych uważało, że autochtoni wcale nie wyjeżdżają dlatego, że czują się Niemcami, ale z powodu złych warunków bytowych. Sądziło, że wyjazd z Polski rozwiąże ich problemy ekonomiczne. Dlatego też Egzekutywa Komitetu Miej-

⁷ Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile (APP OP), Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (PMRN) w Pile, 193/4, Protokół z przebiegu X Sesji MRN w Pile odbytej w dniu 30 I 1956 r., k. 12–13, 41–42.

⁸ R. Terlecki, *Miecz...*, s. 136–145; P. Lipiński, *Gomułka...*, s. 151–191.

⁹ C. Osękowski, *Łączenie rodzin jako element normalizacji stosunków polsko-niemieckich po II wojnie światowej*, „Rocznik Lubuski”, t. XVIII, 1993, s. 167–171.

skiego (KM) PZPR w Pile nakazała, aby roztoczyć większą opiekę nad rodzimą ludnością i pomagać jej na ile to jest możliwe (np., przydział mieszkania, lepiej płatna praca, a dla osób starszych i schorowanych przydział zapomóg, rent i emerytur), aby w ten sposób zniechęcić ich do wyjazdu. Co zaowocowało rezygnacją siedmiu osób z wyjazdu do Niemiec¹⁰. Mieszkania, które opuszczali autochtoni, były przekazywane polskim przesiedleńcom z ZSRR, którzy od 10 września 1955 r. zaczęli przybywać do Piły, ponieważ władze radzieckie w wyniku „odwilży” wyraziły zgodę na ich wyjazd. Było to tak zwana druga repatriacja¹¹. I tak w latach 1955-1957 osiedliło się w Pile 1634 Polaków z tego cześć to przesiedleńcy ze Związku Radzieckiego¹². Dokładna ich liczba na podstawie zachowanych dokumentów jest trudna do ustalenia.

Wpływ Października na pilską organizację partyjną

Wydarzenia Października 1956 r. wpłynęły na bardziej zdecydowane działania kierownictwa pilskiej organizacji partyjnej, która była faktycznym włodarzem miasta. Do pierwszych zmian w pilskich władzach PZPR doszło 11 września 1956 r. podczas narady aktywu, kiedy to I sekretarz KM Zygmunt Gajewy podał się do dymisji. Decyzje swą tłumaczył podjęciu nauki w Centralnej Szkole Partyjnej. W jakim stopniu szczerze były wyjaśnienia byłego I sekretarza trudno stwierdzić. Choć nie można wykluczać, że wpływ na jego decyzje miała polityczna „odwilż”. Poza tym w opinie członków partii uchodził za stalinowca, a po XX Zjeździe KPZR tego typu postawa uległa oficjalnej krytyce. Członkowie plenum KM jednogłośnie poparli jego decyzję oraz wybrali nowego lidera miejskich struktur partyjnych. Nowym I sekretarzem KM PZPR w Pile został Mieczysław Miształ. Był to człowiek o silnej pozycji w strukturach miejskich PZPR, który pełnił dotychczas funkcję I sekretarza największej partyjnej organizacji w mieście – Komitetu Zakładowego (KZ) PZPR przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK). Wprowadzono tak-

¹⁰ Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP), Komitet Miejski (KM) Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w Pile, 2207/41, Posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Pile z 1956 r., Sprawozdanie Prezydium MRN na odcinku pracy z autochtonami za czas od 01. 01. 1956 do 15. 09. 1956 r.; APP Oddział Piła (OP), Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (PMRN) w Pile, 193/738, Współdziałanie w akcji repatriacji do Niemiec, k. 1–11; 193/116, PMRN w Pile, Oddział Społeczno-Administracyjny, Plan prac wśród ludności rodzimej na pierwsze półrocze 1956, k. 1–4; Sprawozdanie Oddziału Społeczno-Administracyjnego, k. 6–8; Repatriacja 1956-1957, k. 10.

¹¹ R. Wyszniński, *Przesiedlenie ludności polskiej z ZSRR w latach 1920-1960*, „Studia BAS”, nr 2(34), 2013, s. 122–124; M. Ruchniewicz, *Tzw. repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1954-1959*, „Dzieje Najnowsze”, Rocznik XXXI – 1999, t. 2, s. 171–177; A. Skrzypek, *O drugiej repatriacji Polaków z ZSRR 1954-1959*, „Kwartalnik Historyczny”, nr 4, 1993, s. 63–74.

¹²APP OP, PMRN w Pile, 193/116, Oddział Społeczno-Administracyjny, Sprawozdanie z repatriacji – wrzesień 1957 r., k. 6–13; T. Mendat, *Zagadnienia demograficzne miasta Piły w latach 1945-1963*, „Rocznik Nadnotecki” 1966, t. 1, s. 160–162.

że do egzekutywy Zygmunta Lipińskiego, którego wybrano na nowego sekretarza organizacyjnego¹³.

Na kolejnym posiedzeniu plenarnym KM odniesiono się do postanowień VII Plenum KC PZPR związanych z poprawą stopy życiowej ludzi pracy, skrytykowano błędną politykę kadrową czasów stalinizmu, a także z zadowoleniem przyjęto rehabilitacje niesłusznie aresztowanych pod zarzutem tzw., odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego – Władysława Gomułki, Zenona Kliszki i Mariana Sychalskiego. Pojawiły się komentarze przewidujące wejście do Biura Politycznego KC PZPR Władysława Gomułki, co z satysfakcją przyjął pilski aktyw partyjny. Padły także słowa o dalszej demokratyzacji życia partyjnego, ale z drugiej strony podkreślono, że partia będzie nadal opierała się na doktrynie marksistowsko-leninowskiej. Pojawiły się także głosy krytyczne o rozprężeniu dyscypliny partyjnej i praktykach religijnych wśród aktywu PZPR. Odniesiono się także do wydarzeń poznańskiego Czerwca, gdzie potępiono uczestników zająć i ubolewano nad niskimi wyrokami, na jakie zostali skazani aresztowani buntownicy. Jeden z członków pilskiego plenum zauważył, że robotnicy ZNTK solidaryzują się ze swoimi poznańskimi kolegami i uważają, że ich protest był słuszny i dzięki niemu doszło do pozytywnych zmian w działalności PZPR, a informacje przekazywane w prasie na temat wydarzeń poznańskich są nieprawdziwe. Padły też krytyczne uwagi co do pracy posłów ziemi pilskiej, którzy pojawili się tylko przed wyborami 1952 r., a następnie przez kolejne lata nie interesowali się problemami mieszkańców obszarów, które mieli reprezentować. Dlatego też opowiedziano się za tym, aby przyszłych posłów wybierać spośród lokalnych kandydatów. Potępiono także likwidację prywatnego rzemiosła w okresie stalinizmu, co znacznie pogorszyło jakość usług. Kilkakrotnie podkreślono, że obecne przemiany polityczne to pozytywny skutek XX Zjazdu KPZR¹⁴.

25 października 1956 r. podczas kolejnego zebrania plenarnego KM PZPR w Pile I sekretarz Mieczysław Misztal odniósł się do uchwał VIII Plenum KC i wyboru Władysława Gomułki na I sekretarza KC PZPR oraz sytuacji na terenie miasta. W swej przemowie stwierdził, że pilski aktyw partyjny oraz robotnicy z radością przyjęli wybór nowego przywódcy partii. Zauważył także, że część mieszkańców Piły straciła zaufanie do władz i krytycznie, a nawet wulgarnie odnosiła się do członków partii. Błędy, które popełnili pilscy działacze, wynikały – zdaniem Misz-

¹³ APP, KM PZPR w Pile, 2207/10, Plena 1956 II półrocze, Protokół z narady aktywu polityczno-gospodarczego odbytego 11 IX 1956 r.

¹⁴ APP, KM PZPR w Pile, 2207/10, Plena 1956 II półrocze, Protokół z narady aktywu partyjnego w sprawie omówienia sytuacji wśród członków partii odbytej w KM PZPR w Pile w dniu 17 X 1956 r.

tala – ze złej komunikacji z organami wyższej instancji, tj. Komitetem Wojewódzkim (KW) PZPR w Poznaniu. Przez co pilski aktyw był niedoinformowany, a nawet wprowadzany w błąd przez KW. Poza tym pilski sekretarz zadeklarował poparcie do Władysława Gomułki i „nowej linii partii”. W czasie dyskusji jeden z członków partii potępił kult jednostki i stwierdził, że do tej pory członkowie PZPR byli „manekinami i robili to, co im kazano” co uwidaczniało się podczas wyborów kierownictwa partii, które były fikcją.

Z ust innego przedstawiciela PZPR padły mocne słowa o tym, że zwykli członkowie partii byli tylko „ślepyimi narzędziami i wykonawcami zarządzeń”, z którymi nie zawsze się zgadzali. Dodał, że było kierownictwo partii nie rozumiało potrzeb ludzi albo nie chciało ich znać. Interesowało się tylko utrzymaniem swoich stanowisk. Odniósł się także do hasła „demokratyzacja”, którego partyjni aktywiści – jego zdaniem – nie rozumieją i nie wiedzą, czym ona ma być w praktyce.

W czasie zebrania głos zabrał także przedstawiciel aparatu bezpieczeństwa (Stanisław Antczak), który stwierdził, że cała bezpieka popiera nowego lidera PZPR. Następnie przedstawił funkcjonariuszy UB jako nieświadome narzędzie wykorzystane w okresie stalinizmu do rozgrywek partyjnych, których ofiarą stał się Gomułka. W ten sposób starał się wybielić dotychczasową działalność UB, zrzucając odpowiedzialność za jego zbrodnie na partyjne kierownictwo.

Na koniec posiedzenia plenarnego głos zabrał I sekretarz KM Misztal, który podsumował zebranie i podkreślił, że program nowego kierownictwa partii należy wprowadzić w życie. Ustalono także, że konferencja miejska PZPR zostanie przeniesiona z 25 stycznia 1957 r., na 15 grudnia 1956 r. Pośpiech ten był wynikiem przetasowań w strukturach partii, które zaczęły się na szczytach władzy i schodziły w dół¹⁵.

Następnie zebrani uchwalili rezolucję, w której opowiedzieli się za wprowadzeniem w życie programu politycznego wytyczonego przez Władysława Gomułkę oraz realizowanie postulatów, które wypłynęły podczas wieców i zebrań robotniczych na terenie pilskich zakładów pracy. Odniesiono się także do sytuacji geopolitycznej, gdzie podkreślono, że Polska Ludowa musi być w pełni suwerenna i niepodległa, a relacje między polskimi i radzieckimi komunistami muszą opierać się na równości. Gwarantem polskiej niepodległości miał być, zdaniem autorów tekstu, obóz państw socjalistycznych pod przywództwem ZSRR. Dodatkowo ze względu na historię Piły jako miasta na Ziemiach Zachodnich i Północnych w tekście znalazł się fragment, w którym zaatakowano

¹⁵APP, KM PZPR w Pile, 2207/10, Plena 1956 II półrocze, Protokół z Plenum KM PZPR w Pile z dnia 25 X 1956 r.

niemieckich rewizjonistów. W rezolucji pochyłono się także nad ofiarami stalinizmu, dla których domagano się rehabilitacji. Pojawił się także postulat likwidacji wszelkich symboli kultu jednostki¹⁶.

28 października 1956 r. rozpoczęły się wybory do władz partyjnych i na delegatów na Konferencję Miejską PZPR. W listopadzie na ręce członków pilskiej egzekutywy wpłynęło pismo z KC PZPR, które zawierało instrukcje w sprawie wyboru nowych władz KM PZPR. W Pile miejscowy aktyw przystąpił do wyborów nowych delegatów na Konferencję Miejską PZPR. Wybrano 117, z tego 56 było robotnikami, a pozostali pracownikami administracji w tym dyrektorzy pilskich przedsiębiorstw¹⁷.

Na kolejnym plenarnym posiedzeniu, które odbyło się 31 października, przedstawiciel organizacji zakładowej ZNTK przekazał postulaty załogi, która domagała się od członków KM PZPR w Pile złożenia samokrytyki z dotychczasowej działalności. Poza tym domagano się obecności na konferencji miejskiej poprzedniego I sekretarza KM, ponieważ pracownicy mieli do niego wiele pretensji za jego dotychczasową pracę. Jeden z głównych zarzutów wobec jego osoby dotyczył zakłamywania rzeczywistości i nieinformowania o faktycznej sytuacji w kraju, np., wydarzenia poznańskie. Natomiast pracownicy aktywu KM zarzucali mu dyktatorskie zapędy i brak szacunku wobec nich oraz ingerowanie w ich życie prywatne. Oskarżano go także o nękanie byłych członków aparatu partyjnego poprzez sankcje ekonomiczne i utrudnienie w znalezieniu pracy. Prześladował tych działaczy, którzy byli krytyczni wobec jego pracy. Doprowadziło to – ich zdaniem – do paraliżu działalności komitetu, ponieważ jego członkowie bali się wypowiadać własne zdanie.

W zebraniu uczestniczył były I sekretarz Gajewy, który przyjął słowa krytyki, dość spokojnie stwierdził, że wydawało mu się, że pracował dobrze i był zdziwiony, że nikt wcześniej nie zwrócił mu uwagi na popełniane błędy¹⁸.

Inny z zarzutów wobec pilskiego kierownictwa partii dotyczył ograniczania działalności Podstawowych Organizacji Partyjnych (POP), Oddziałowych Organizacji Partyjnych (OOP) i narzucania im toku pracy przez KM. Dlatego też pracownicy ZNTK domagali się, aby zmienić składy KM oraz KZ, ponieważ dotychczasowe utracił ich zaufanie. Pojawiło się stwierdzenie o oczyszczeniu KM i wprowadzeniu ludzi, którzy będą realizować polityczną linię Władysława Gomułki. Domagano się jak naj-

¹⁶ APP, KM PZPR w Pile, 2207/10, Plena 1956 II półrocze, Rezolucja z 25 X 1956 r.

¹⁷APP, KM PZPR w Pile, 2207/41, Informacje z przebiegu zebrań wyborczych do władz partyjnych oraz delegatów na Konferencję Miejską PZPR, 21 XI 1956 r.

¹⁸ APP, KM PZPR w Pile, 2207/10, Plena 1956 II półrocze, Protokół z plenum KM PZPR w Pile z dnia 31.10.1956 r.

szybszego przeprowadzenia wyborów do KZ ZNTK¹⁹.

Skrytykowano także członków Biura Politycznego KC PZPR, gdzie zauważono, że zmiany, które w nim zaszły były bardzo płytkie i ciągle zasiadają tam ludzie odpowiedzialni za zbrodnie okresu stalinizmu. Szczególnie mocno atakowano Józefa Cyrankiewicza, Edwarda Ochaba i Aleksandra Zawadzkiego²⁰.

Krytycznie oceniono pracę posła na Sejm Józefa Pieprzyka (PZPR), któremu wprost zarzucano, że nie zrobił nic na rzecz lokalnej społeczności, w której interesie powinien działać. Nawet nie znalazł czasu, aby porozmawiać ze swoimi wyborcami. Sam zainteresowany, który brał udział w plenum, zgodził się z częścią zarzutów wobec siebie i byłego I sekretarza KM. Do określenia swojej winy użył typowej dla tamtych czasów formuły, że „oderwał się od mas”²¹.

Pojawiły się także akcenty prokościelne. Pracownicy żądali wyjaśnień, dlaczego władze partyjne zabraniały orkiestrze zakładowej i chórowi uczestniczyć w uroczystościach religijnych. Dlatego wielu ludzi wierzących bało się brać udział w praktykach religijnych z obawy przed utratą stanowiska. Jeden z prelegentów stwierdził, że choć sam jest niewierzący, to nie widzi niczego złego w tym, aby zajęcia z religii wróciły do szkół²².

Pojawiły się także krytyczne głosy wobec błędnego kopiowania radzieckich rozwiązań w budowie socjalizmu w Polsce, które nie pasowały do polskich realiów. Rozmówcy opowiedzieli się za tzw. polską drogą do socjalizmu, którą propagował Władysław Gomułka²³.

Zebranie podsumował I sekretarz KM Misztal, który poprosił zgromadzonych, aby pomogli mu w realizacji uchwał VIII Plenum KC PZPR²⁴. Na zakończenie plenum uchwalono uchwałę o charakterze propagandowym, w której stwierdzono w sposób uproszczony, że klasa robotnicza Piły oraz inteligencja pracująca, rzemieślnicy i młodzież miasta stoi po stronie nowego BP KC PZPR i będzie realizować nową linię partii. Dlatego postulowano rozszerzenie demokracji wewnątrzpartyjnej, decentralizację w zarządzaniu i kierowaniu w gospodarce, rehabilitację osób niesłusznie represjonowanych w okresie stalinizmu, a także zwiększenie środków na budownictwo mieszkaniowe oraz tworzenie samorzą-

¹⁹*Ibidem.*

²⁰*Ibidem.*

²¹*Ibidem.*

²²*Ibidem.*

²³*Ibidem.*

²⁴*Ibidem.*

du robotniczego²⁵. W ten sposób pilska organizacja partyjna odcinała się od swojej kontrowersyjnej przeszłości i rozpoczynała nowy etap działalności. Jednakże nieodległa przyszłość miała pokazać, w jakim stopniu wyżej wymienione postulaty zostały zrealizowane.

W połowie grudnia odbyła się VII Konferencja Miejska PZPR, na której wybrano 45-osobowy skład KM, z którego wyłoniono 15-osobową egzekutywę. Pod względem klasowym komitet tworzyło 35 pracowników umysłowych i 10 robotników. Za zmianami opowiedziały się wszystkie komórki PZPR w Pile. W ten sposób dokonała się roszada na szczytach władzy partyjnej w mieście. Usunięto skompromitowanych działaczy, a zastąpiono ich ludźmi popierającymi nowe kierownictwo PZPR. W KM nie znalazło się aż 10 dawnych jej członków, a czterech z nich wykluczono z partii. Były to osoby kojarzone z nadużyciami okresu stalinizmu²⁶.

Nieobecny podczas konferencji był były I sekretarz KM Zygmunt Gajewy, choć otrzymał zaproszenie. Chciano, aby były lider złożył wyjaśnienia ze swej dotychczasowej pracy. Gajewy swą nieobecność tłumaczył chorobą. Ze strony zebranych padła propozycja wykluczenia byłego sekretarza z szeregów partii. Żądano, aby nieobecny złożył wyjaśnienia na najbliższej egzekutywie. Pojawiły się kolejne zarzuty wobec byłego sekretarza, szczególnie podkreślano nadużywanie alkoholu. Ostatecznie 2 stycznia 1957 r. podczas posiedzenia plenarnego KM odbyło się głosowanie w sprawie byłego I sekretarza. Aparat partyjny dokonał prawdopodobnie pokazowego ruchu, aby uwiarygodnić się w oczach mieszkańców. Skompromitowanego Zygmunta Gajewego, postawiono przed sądem partyjnym. Zarzucono mu pijaństwo i lenistwo, a w wyniku głosowania większością głosów zadecydowano o usunięciu go z szeregów partii. Na 25 głosujących w sprawie byłego sekretarza za skreśleniem z partii opowiedziało się 22, przeciw było dwóch, a od głosu wstrzymała się jedna osoba²⁷.

W czasie zebrań pilskie kierownictwo partii przyznało się częściowo do błędów i wypaczeń okresu stalinizmu, ale była to tylko deklarowana zmiana postawy, która miała przysłonić prawdziwe oblicze władzy. Oficjalne stanowisko partii mówiło, że wszelkie zbrodnie stalinowskie były wynikiem „nieświadomego działania niektórych działaczy”.

Symbolem końca epoki stalinizmu w życiu partyjnym Piły był mało

²⁵ APP, KM PZPR w Pile, 2207/10, Plena 1956 II półrocze, Uchwała Plenum z 31 X 1956 r.

²⁶ APP, KM PZPR w Pile, 2207/3, Konferencje miejskie, Referat sprawozdawczy na VIII Konferencje Miejską Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej za okres od 9 XII 1956 do 19 I 1959 r.; A. Choniawko, *Działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w regionie pilskim 1948-1974*, „Rocznik Nadnotecki” 1986/1987, t. 17/18, s. 65–66; idem, *ZMP w Wielkopolsce w latach 1948-1956*, Warszawa 1977, s. 195–214.

²⁷ APP, KM PZPR w Pile, 2207/11, Protokoły z posiedzeń Plenarnych KM PZPR w Pile z 2 I 1957 r.

znaczący, ale bardzo wymowny fakt – do października 1956 r. 90 proc. członków PZPR nosiło znaczki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, a po Październiku nikt już ich nie nosił²⁸.

Partia w wyniku tych przemian osłabła i straciła kontrole nad mieszkańcami. Przełom roku 1956/1957 dla pilskich władz wiązał się z atakami słownymi mieszkańców Piły, którzy w sposób jawny krytykowali działaczy PZPR, najczęściej ich obrażając, co wcześniej było w ogóle nie do pomyślenia. Wielu członków PZPR opuściło jej szeregi, a chętnych na nowych kandydatów nie było. Na przykład w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego pięćdziesięciu jeden członków oddało legitymacje partyjne. Doprowadziło to do stagnacji w działalności politycznej, a nawet paraliżu niektórych komórek partii²⁹.

Po kilku miesiącach od Października centralne władze partyjne zaczęły usztywniać swój kurs i wycofywać się z liberalnych reform, co wynikało z postawy Władysława Gomułki, który podczas swego wystąpienia na IX Plenum KC PZPR (15-18 maja 1957 r.) potępił postawy dogmatyczne i rewizjonistyczne wewnątrz partii³⁰. Zdecydowanie wyraźniej powrócił do krytyki obu postaw, ze szczególnym naciskiem na potępienie rewizjonizmu na X Plenum KC PZPR (24-26 października 1957 r.), gdzie jednoznacznie opowiedział się przeciw dalszej demokratyzacji³¹. Zwrot w jego polityce doprowadził do czystki wewnątrzpartyjnej, która przetoczyła się przez cały kraj.

Czystka dotknęła także pilską organizację partyjną. W grudniu 1956 r. do miejskich struktur partii należało 2299 członków i kandydatów. Rok później liczba ta spadła do 1869. Tendencja spadkowa utrzymywała się aż do roku 1959 i tak w 1958 r. liczba działaczy spadła do 1377, a w 1959 r. wynosiła 1327³², co stanowiło spadek o 42,27 proc. i było wynikiem czystki, jaka dotknęła partię oraz dobrowolnymi wystąpieniami z powodu rozczarowania i braku zaufania do władzy.

Należy też pamiętać, że część członków PZPR została usunięta przez aparat partyjny w ramach rozliczeń ze stalinizmem, a potem walki z rewizjonizmem. Skreślano osoby nieangażujące się w działalność

²⁸*Ibidem*.

²⁹ APP, KM PZPR w Pile, 2207/11, Protokół z posiedzenia Plenarnego KM PZPR w Pile z 21 XI 1957 r.

³⁰ W. Ważniewski, *Walka polityczna w kierownictwie PPR i PZPR 1944-1964*, Toruń 1991, s. 108–122; P. Lipiński, *Gomułka...*, s. 238.

³¹ Z. Siemiątkowski, *Między...*, s. 156–178; K. Kaliszuk, „*Nie ma sytuacji beznadziejnych*”. *Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku w latach 1956-1959*, Gdańsk-Warszawa 2023, s. 147; W. Ważniewski, *Walka polityczna...*, s. 122–124; K. W. Trembicka, *Wrogowie w myśli politycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej*, Lublin 2013, s. 170–172; B. Dymek, *Z dziejów...*, Warszawa 1987, s. 166–193; Z. Kozik, *PZPR...*, s. 293–298.

³² APP, KM PZPR w Pile, 2207/68/69, Roczne ankiety statystyczne z 31 XII 1955, 31 XII 56, 30 XII 1957, 31 XII 1958 i 31 XII 1959 r.

polityczną i niepłacące składek członkowskich, usuwano osoby skompromitowane (pijaństwo, korupcja) oraz te, które były niewygodne nowemu kierownictwu. Czystka, która przetoczyła się przez aparat partyjny w całym kraju, trwała aż do III Zjazdu PZPR (10-19 marca 1959 r.)³³.

W Pile po X Plenum usunięto aż dziewięciu członków KM PZPR pod zarzutem „sekciarstwa” i nieuznawania „demokracji wewnętrzpartyjnej”. Wśród nich znalazł się Franciszek Zakrzewski (był członek PPS), który naraził się kierownictwu partii próbą organizowania jawnych wyborów do Podstawowej Organizacji Partyjnej (14 grudnia 1958 r.) działającej przy gazowni miejskiej i obroną Kościoła katolickiego³⁴. Ten działacz autentycznie włączył się w nurt odnowy i demokratyzacji systemu. Jednakże trafił na opór władz partyjnych, którym wcale nie zależało na poszerzaniu zdobyczy Października, a zaczęły zaostrzać kurs z obawy przed utratą władzy.

Wpływ Października na działalność MRN w Pile

W nurt przemian włączyli się także pilscy radni (w większości członkowie PZPR), którzy nie chcieli stać na uboczu historycznych przemian. Na sesji MRN, z 26 września 1956 r., radni rozpoczęli dyskusje na temat XX Zjazdu KPZR oraz VII Plenum KC PZPR. Wielu radnych w otwarty sposób przeszło do krytyki dotychczasowej polityki partii, która ich zdaniem prowadziła dyktatorskie rządy, a demokrację spychała na margines życia publicznego. W ten sposób socjalizm został wypaczony, użyto nawet słowa „gwałcony”, rozwinął się kult jednostki (czyli Stalina), co zostało potępione przez VII Plenum. Poza tym władza sprawowana była poprzez centralne kierowanie, a nie oddolnie, co wypaczało ideę rad narodowych. Wiele decyzji podejmowanych było odgórnie, bez konsultacji, wbrew opinii społecznej. Dodatkowym problemem okresu stalinowskiego była rozbudowa do absurdu, pracującej dla samej siebie biurokracji. Wielu radnych zwracało także uwagę na niezadowolenie mieszkańców miasta z polityki, jaką uprawiali do tej pory członkowie PZPR. W czasie obrad poruszono także problem ludności autochtonicznej, która w okresie stalinizmu była pozbawiona jakiegokolwiek wpływu na życie polityczne w mieście. Aby naprawić ten błąd, na wniosek przewodniczącego MRN Mieczysława Koniecznego do

³³ N. Kołomejczyk, *Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 1948-1986*, Warszawa 1988, s. 137-138; A. Dziuba, *Czas przełomu. Destalinizacja, rok 1956 i koniec odwilży w województwie stalinogrodzkim/katowickim (1953-1961)*, Tom III, „Nowa linia” na czas po odwilży (1957-1961), Katowice-Warszawa 2023, s. 54-65.

³⁴ APP, KM PZPR w Pile, 2207/3, Referat sprawozdawczy na VIII Konferencję Miejską PZPR w Pile za okres od 9 XII 1956 – 17 I 1959.

składu rady dokooptowano przedstawiciela rodzimej ludności Piły Jana Napierałę³⁵. Był to prawdopodobnie celowy zabieg, aby poprawić wizerunek władzy w oczach autochtonów, którzy dotychczas mieli prawo czuć się wykluczeni z życia publicznego. A poza tym, mógł być to „hamulec” przed dalszymi wyjazdami do Niemiec ludności rodzimej.

Na kolejnej sesji MRN (29 października 1956 r.), która odbyła się już po VIII Plenum KC PZPR, radni skupili się na problemach mieszkańców miasta dotyczących domu dziecka i podmiejskich gromad, gdzie rolnicy indywidualni domagali się lepszego traktowania, a nie faworyzowania Państwowych Gospodarstw Rolnych. Wielu gospodarzy odmówiło oddawania dostaw obowiązkowych, co doprowadziło do zatargów z milicją. Część radnych stanęła po stronie rolników indywidualnych, uważając, że zostali pokrzywdzeni przez władze. Oprócz tego na terenie miasta nastąpił wzrost agresji słownej w stosunku do członków partii i funkcjonariuszy MO i UBP. Ludzie przestali bać się mówić to, co myślą i w otwarty sposób krytykowali przedstawicieli organów władzy. W trakcie dyskusji radny Franciszek Szczygło stwierdził, że przed VIII Plenum radni mieli skrępowane ręce, co uniemożliwiało swobodną pracę. Radny Paszkiewicz dodał, że wszystkie oddolne inicjatywy były tłamszone przez WRN, co uniemożliwiało normalne funkcjonowanie MRN. Stwierdził, że MRN do tej pory była ograniczona w działaniu przez WRN i dlatego opowiedział się za zerwaniem z tą niezdrową dla miasta zależnością. A z kolei Leon Pochylski poszedł jeszcze dalej w swej wypowiedzi, gdyż stwierdził, że dzięki VIII Plenum obywatele Polski Ludowej uzyskali wolność słowa. Natomiast radny Jerzy Kubiатовski krytycznie odniósł się do „współpracy” z WRN, która jego zdaniem, zanim podejmie jakieś decyzje powinna to konsultować z radnymi MRN, bo do tej pory wszystkie decyzje zapadały odgórnie. Henryk Stachowiak, podsumowując powyższe wypowiedzi stwierdził wprost, że „koniec z centralizmem i biurokracją”. Dodał, że radni i mieszkańcy miasta stanęli w obliczu wyboru „suwerennej drogi do socjalizmu”. Następnie stwierdził, że od tego momentu Rada usamodzielnia się i wraz z mieszkańcami Piły popiera postanowienia VIII Plenum KC PZPR.

Podczas posiedzenia doprowadzono także do zmian w Prezydium MRN, z której odwołano jednogłośnie Zygmunta Gajewego (byłego I sekretarza KM PZPR), którego utożsamiano z okresem stalinizmu w Pile, a na jego miejsce powołano Mieczysława Misztala (nowego I sekretarza KM PZPR). Na zakończenie sesji miało miejsce symboliczne wydarzenie kończące epokę stalinizmu w mieście i było to jednogłośnie

³⁵ APP OP, PMRN w Pile, 193/4, Protokół z przebiegu XVI Sesji MRN w Pile z 26 IX 1956 r., k. 226–239.

przyjęcie przez radnych uchwały o zmianie nazwy ul. Stalina na al. Niepodległości³⁶.

Na grudniowej sesji MRN Romuald Dzierżyński i Leon Pochylski zrezygnowali (trudno stwierdzić czy sami zrezygnowali, czy wywierano na nich presję) z zasiadania w Prezydium rady. Byli to działacze kojarzeni z wypaczeniami poprzedniego okresu, a na ich miejsca powołano Mariana Horsta przedwojennego działacza Związku Polaków w Niemczech³⁷. Był to kolejny gest w stosunku do ludności rodzimej. W ten sposób został zamknięty okres stalinizmu, który nie sprzyjał działalności MRN.

Wybory do Sejmu PRL (20 stycznia 1957) oraz do Miejskiej Rady Narodowej w Pile i Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu w 1958 r.

Po październikowych przemianach 1956 roku wielu mieszkańców uwierzyło, że władza naprawdę chce przeprowadzić zmiany w Polsce, które dadzą możliwość autentycznego wyboru. Jeszcze przed dojściem Gomułki do władzy najwyższe gremia PZPR rozpoczęły pracę nad nową ordynacją wyborczą do Sejmu PRL. Do października 1956 r. ustalono, że zgłaszana liczba kandydatów na posłów będzie większa o około 50 procent niż liczba mandatów w danym okręgu wyborczym³⁸ (w Pile ta liczba była większa o 40 proc.). Była to zmiana jedynie kosmetyczna, która nie dawała wyborcy autentycznego wyboru, ponieważ oddać głos mógł tylko na jedną listę.

Powstała nowa platforma wyborcza, która zastąpiła skompromitowany Front Narodowy i był nią Front Jedności Narodu (FJN). Tak jak w poprzednich latach we FJN zasiadali działacze PZPR, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL), Stronnictwa Demokratycznego (SD), przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń oraz organizacji młodzieżowych³⁹. Na czele Miejskiego Komitetu (MK) FJN w Pile, jako przewodniczący, stanął Kazimierz Chodakiewicz (PZPR)⁴⁰. Wkrótce okazało się, że tak jak w przypadku Frontu Narodowego także nowy Front Jedności Narodu był tylko atrapą, którą sterowali ludzie związani z PZPR, a jego celem było tworzenie iluzji pluralizmu partyjnego. Potwierdzeniem tej tezy okazał się zjazd krajowy delegatów FJN, który odbył się 29

³⁶ APP OP, PMRN w Pile, 193/4, Protokół z przebiegu XVII Sesji MRN w Pile z 29 X 1956 r., k. 253.

³⁷ APP OP, PMRN w Pile, 193/4, Protokół z przebiegu XVIII Sesji MRN w Pile z 28 XII 1956 r., k. 282–283.

³⁸ M. Siedziako, *Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952-1989)*, Warszawa 2018, s. 166; M. Siedziako, *Mechanizmy kontroli PZPR nad składem Sejmu PRL (1952-1985)*, [w:] *Partia państwo społeczeństwo*, red. K. Rokicki, Warszawa 2016, s. 172–173.

³⁹ J. Eisler, *Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989*, Warszawa 1992, s. 74.

⁴⁰ APP, KM PZPR w Pile, 2207/43, Posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Pile z 14 XII 1957 r.

listopada 1956 r., na którym podjęto decyzję o jednej liście w czasie wyborów. W ten sposób FJN ugruntował tylko system hegemoniczny i niedemokratyczny, ponieważ z góry eliminował możliwość wyboru z innej, konkurencyjnej listy. Do dnia wyborów (20 stycznia 1957 r.) nie udało się utworzyć struktur FJN na szczeblu lokalnym, dlatego wybory zostały przeprowadzone w oparciu o komórki FN⁴¹.

Kampania wyborcza na ziemi pilskiej rozpoczęła się 10 października 1956 r., od podziału miasta na dziesięć obwodów wyborczych otwartych i dwa zamknięte. Między 17 a 23 października Obwodowe Komitety Frontu Narodowego (FN) przeprowadziły konferencje na terenie zakładów pracy, gdzie wybrano 96 nowych delegatów na konferencji Miejskiego Komitetu FN. 26 października delegaci podczas konferencji miejskiej wybrali sześciu przedstawicieli do Okręgowego Komitetu FN i trzech do Wojewódzkiego Komitetu FN⁴².

Wybory były zmanipulowane i przeprowadzone według jednego, opracowanego schematu. Mieszkańcy nie mieli możliwości autentycznego wyboru, ponieważ mogli głosować jedynie na kandydatów Frontu Jedności Narodu. Nadal mandatowe miejsca na listach zajmowali przede wszystkim działacze PZPR i to oni ustanawiali klucz, według którego dobierano kandydatów na posłów. Według parytetów ponad połowę miejsc na listach FJN zajmowali działacze PZPR, pozostałe miejsca były zarezerwowane dla członków ZSL i SD oraz przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych.

Przebieg wyborów także był „wyreżyserowany”. Ludność miasta sztucznie mobilizowano do udziału w wyborach. Rządzącym zależało na jak największej frekwencji. Dlatego w wyniku presji, jakiej poddawano obywateli za pomocą propagandy, z użyciem perswazji, agitacji a nawet z obawy przed ewentualnymi szykanami, zdecydowana większość mieszkańców szła oddać głos. Strach powodował, że większość z głosujących nie wchodziła „za kotarę” aby nie wzbudzać podejrzeń, iż nie popierają władz. W małych środowiskach, gdzie niemal wszyscy się znali, wejście do kabiny wyborczej było wyzwaniem i graniczyło z rodzajem obywatelskiej odwagi.

Pierwsze z wymienionych wyborów odbyły się po zakończeniu okresu stalinizmu, w cieniu przetasowań wewnątrzpartyjnych wynikających z przejścia władzy w kraju przez Władysława Gomułkę. Od grudnia 1956 r. władze partyjne w Pile rozpoczęły przygotowania do wyborów. W styczniu 1957 r. do akcji włączyli się także działacze ZSL i SD oraz ak-

⁴¹ P. Skorut, *Front Jedności Narodu. Od narodzin idei do upadku politycznego pozoru*, Kraków 2015, s. 85.

⁴² APP, KM PZPR w Pile, 2207/41, Informacje z dotychczasowego przebiegu i przygotowań do wyborów sejmowych na terenie miasta Pily.

tywiści społeczni. Wspólnie zawiązali Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu (MK FJN). Następnie powołano grupy agitatorów i trójki partyjne, które wchodziły w skład Miejskiego Komitetu Propagandy. Specjalne komisje partyjne nakazały dyrektorom i kierownikom zakładów pracy w Pile, aby „poinstruowali” swoich pracowników, jak i na kogo mają głosować. Poza tym ustalono, że trójki agitacyjne mają działać w terenie nawet w dniu wyborczym i zachęcać do głosowania na kandydatów FJN. Piła znalazła się w Okręgu Wyborczym nr 70 wraz z powiatami: chodzieskim, trzcianeckim, obornickim i czarnkowskim. 4 grudnia 1956 roku przedstawiciele władz politycznych, wyżej wymienionych powiatów oraz miasta wydzielonego Piła, wspólnie ustalili klucz podziału mandatów, który odzwierciedlał ustalenia ogólnokrajowe. Przewidywał on 54 proc. miejsc na listach dla przedstawicieli PZPR, 24 proc. – dla działaczy ZSL, a 7 proc. przeznaczono dla członków SD. Pozostałe miejsca (tj. 15 proc.) mieli otrzymać bezpartyjni. Dla województwa poznańskiego parytet wynosił: 50 proc. dla PZPR, 24 proc. dla ZSL, 7 proc. dla SD i 19 proc. dla bezpartyjnych. W okręgu, w skład którego wchodziła Piła, o trzy mandaty ubiegało się pięciu kandydatów: Zygmunt Horowski z Piły (PZPR), Edmund Szymanowski z Czarnkowa (ZSL), Stanisław Binek z Obornik (PZPR), Czesław Hudowicz z Trzcianki (ZSL) oraz Franciszek Królikowski z Piły (bezpartyjny)⁴³.

Wybory odbyły się 20 stycznia 1957 r. bez jakichkolwiek nieprzewidzianych dla władzy wydarzeń. Wynikało to z pewnością z faktu, iż lokale zabezpieczali funkcjonariusze MO oraz z entuzjazmu, jaki panował w części społeczeństwa po Październiku. Poza tym, aby do Sejmu nie dostały się osoby, do których władza nie miała zaufania, Władysław Gomułka agitował za głosowaniem bez skreśleń. Co skutkowało, że posłami zostawali kandydaci z miejsc mandatowych, których desygnowały władze centralne⁴⁴.

W Pile na posłów wybrano osoby z miejsc mandatowych i byli to: Zygmunt Horowski (PZPR), Stanisław Binek (PZPR) oraz Czesław Hudowicz (ZSL). W wyborach nie wzięli udziału Świadkowie Jehowy oraz osoby pochodzenia niemieckiego⁴⁵.

Jedynie oznaki niezadowolenia, jakie zanotowały organy bezpieczeństwa w okresie kampanii wyborczej, to wystąpienia pracowników ZNTK. Nie chcieli oni zaakceptować kandydatury Franciszka Królikow-

⁴³ APP, KM PZPR w Pile, 2207/11, Protokół z posiedzenia Plenum KM PZPR Piła z 20 XII 1957 r.; Biuro Wojewódzkiego Komitetu (WK) FJN w Poznaniu, 917/103, Wybory do Sejmu w roku 1957.

⁴⁴ R. Skobelski, *Powiew demokracji. Wybory do Sejmu PRL z 1957 roku*, Warszawa 2021, s. 133–169; B. Dyrek., *Z dziejów PZPR w latach 1956-1970*, Warszawa 1987, s. 105–107.

⁴⁵ APP, Biuro WK FJN w Poznaniu, 917/103, Wykaz wybranych posłów do Sejmu PRL w dniu 20 I 1957 r.

skiego na posła. Uważano go za materialistę i karierowicza. Poza tym Teresa Kmicikowska (autochtonka) zatrudniona w Zakładach Oczyszczania Miasta stwierdziła, że nie będzie brała udziału w wyborach, ponieważ uważa się za obywatelkę Niemiec i stara się o wyjazd do Republiki Federalnych Niemiec, co nastąpiło w marcu 1957 roku⁴⁶. Większych incydentów władza nie zanotowała.

Pierwsze wybory do rad narodowych po Październiku odbyły się w lutym 1958 roku i zostały poprzedzone gruntownymi przygotowaniami. 22 listopada 1957 r. Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Politycznych i Organizacji Społecznych powołała do życia Miejski Komitet Wyborczy (MKW), którego przewodniczącym został Konrad Bucholz (PZPR), zastępcą Kazimierz Śledziński (SD), a sekretarzem Kazimierz Miłostan (PZPR). Siedziba komitetu mieściła się w budynku Zarządu Budownictwa Mieszkaniowego przy ul. Kilińskiego 16⁴⁷.

6 grudnia Prezydium WRN podjęło uchwałę, na mocy której podzielono miasto na obwody wyborcze. Utworzono ich dwanaście, z czego dwa były obwodami zamkniętymi o charakterze przemysłowym. Dziesięć z Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW) mieściło się na terenie miasta, jedna w ZNTK i jedna w Szpitalu Miejskim. Mieszkańcy już następnego dnia zostali powiadomieni w jakich znajdują się obwodach. Władze wykazały się dużą sprawnością organizacyjną. Przystąpiono także do wytypowania kandydatów do rady narodowej. Oficjalnie kandydatury typował MK FJN, ale w rzeczywistości – Egzekutywa KM PZPR. 13 grudnia 1957 roku, ustalono listę kandydatów do rady narodowej oraz skład OKW. Znalazły się na niej 73 osoby, które walczyły o 50 mandatów (w poprzednich wyborach wybierano 75 radnych). Przy typowaniu kandydatów władze posłużyły się parytetem ustalonym przez Egzekutywę KM PZPR w Pile. Według tego parytetu 41 kandydatów do rady miało być wytypowanych przez PZPR, z czego trzech było działaczami Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS), pięciu – członkami SD, trzech należało do ZSL, a pozostałych 24 to kandydaci bezpartyjni. Po wyborach w radzie miało znaleźć się 27 przedstawicieli PZPR, 14 bezpartyjnych, sześciu z SD oraz trzech ZSL i ostatecznie taki skład rady się ukształtował. Z powyższego zestawienia wynika, że władza zrobiła niemal wszystko, aby wybory wygrali członkowie PZPR, którzy dominowali w życiu politycznym. W ten sposób jeszcze przed głosowaniem ustalono skład MRN.

⁴⁶ Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oddział Poznań (AIPN Po), Sprawozdania Kwartalne 1957-1963, 0/6/138/5 z 5, Sprawozdania zastępcy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego przy KM MO w Pile za okres od 1 I do 31 III 1957 r.

⁴⁷ APP, KM PZPR w Pile, 2207/43, Posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Pile z 1957 i 1958, Informacje dotyczące przebiegu wyborów do MRN i WRN w Pile z 12 XII 1957 r.

Tego typu manipulacja była normą w realiach PRL i świadczyło o braku demokracji⁴⁸.

Władza zorganizowała w zakładach pracy 11 spotkań z kandydatami na radnych. W największym z nich (na stacji PKP) uczestniczyło 1500 osób. W czasie kampanii wyborczej poza ulotkami, plakatami wykorzystano także miejski radiowęzeł⁴⁹.

Wybory odbyły się 2 lutego 1958 roku zgodnie ze scenariuszem przygotowanym przez członków partii. Mieszkańcom pozostało zaakceptować wybór, który zapadł w gabinetach KM PZPR. Frekwencja jak na realia PRL wyniosła zaledwie 89,9 proc. uprawnionych, z czego na listę FJN zagłosowało 97,2 proc⁵⁰. Do rady miasta weszło 50 radnych. Wybrano także przedstawicieli do WRN, byli to: Julian Łado, Kazimierz Chodakiewicz, Jan Pawlak i Włodzimierz Zajęcki. Nowo wyłoniona rada przystąpiła do powołania prezydium oraz komisji. Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile został Mieczysław Konieczny (PZPR). Na zastępcę wybrano Henryka Pankaua (PZPR), na sekretarza – Kazimierza Miłostana (PZPR), a na członków prezydium: Mieczysława Misztala, Edmunda Szołno i Marcelego Witkowskiego. Przewodniczący i wice to były te same osoby, który kierowały radą w poprzedniej kadencji natomiast sekretarz i członkowie to osoby nowe na tych stanowiskach (Misztal został członkiem prezydium w poprzedniej kadencji, ale dopiero 29 października 1956 r.).⁵¹

Powyższe wybory jednoznacznie potwierdziły dominację PZPR. Zmiana ordynacji wyborczej o miejsca niemandatowe była tylko pozorną modyfikacją niedemokratycznego systemu wyborczego, który niczego realnie nie zmieniał w przestrzeni politycznej. Nadzieje obywateli na jakieś nowe otwarcie musiał zniknąć w trakcie wyborów, a właściwie głosowania lub plebiscytu poparcia dla rządzących. MRN nie reprezentowała mieszkańców, a była narzędziem partii w sprawowaniu władzy.

Organizacje młodzieżowe w Pile po Październiku 1956 r.

Przemiany dotknęły także organizacje młodzieżowe. Doprowadziły do rozpadu Związku Młodzieży Polskiej (ZMP), całkowicie kontrolowanego i podporządkowanego partii. Formalne rozwiązanie nastąpiło podczas V Plenum Zarządu Głównego ZMP 10-11 stycznia 1957 r. To z kolei spo-

⁴⁸ APP, KM PZPR w Pile, 2207/43, Posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Pile z 1957 i 1958, Informacje..., 2207/11; Protokół z posiedzenia Plenarnego KM PZPR w Pile z 20 XII 1957 r.

⁴⁹ APP, KM PZPR w Pile, 2207/44, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Pile z 11 I 1958 r.

⁵⁰ APP OP, PMRN w Pile, 193/6, Protokół z przebiegi i Sesji MRN w Pile odbytej w dniu 12 II 1958 r., k. 21.

⁵¹ *Ibidem*, k. 16 i 46–47.

wodowało utratę przez władze narzędzia oddziaływania na młodzież⁵².

Nową organizacją młodzieżową, która miała działać w duchu ideologii marksistowsko-leninowskiej był Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS). Ukonstytuował się 2 stycznia 1957 r. Jej I sekretarzem został Józef Lenart zastąpiony wkrótce przez Mariana Renke. W kwietniu odbył się I Zjazd ZMS, który domknął etap organizacyjny nowej struktury. Należy pamiętać, że w zjeździe dominowali dawni działacze ZMP więc raczej nie można było liczyć na nowe otwarcie⁵³. Celem ZMS tak jak wcześniej ZMP miała być indoktrynacja młodzieży.

Władze partyjne w Pile uznały rozkład ZMP za wydarzenie szkodliwe z punktu widzenia interesu partii. Uważano, że rozwiązanie tej organizacji było błędem i ubolewano też nad tym, że nowa organizacja – Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) – nie cieszy się popularnością wśród młodzieży. Zdaniem władz młodzi ludzie w ogóle nie interesują się polityką i nie byli zainteresowani wstępowaniem do nowo tworzonej organizacji. Dlatego też KM PZPR postawił sobie za cel budowę nowej organizacji młodzieżowej, wsparcie jej, a zarazem kontrolowanie. Plany kierownictwa partii sięgały dalej. Poza budową ZMS i kontrolą nad jego poprawnością ideologiczną chciano podporządkować sobie harcerstwo, aby zorganizowana młodzież znalazła się całkowicie w orbicie jej wpływów⁵⁴. To pokazuje prawdziwe oblicze działaczy PZPR, których celem była indoktrynacja ideologią komunistyczną młodego pokolenia poprzez organizacje młodzieżowe, aby odzyskać kontrolę, którą utracili po Październiku 1956 r.

Dlatego też kierownictwo partyjne w osobie I sekretarza PZPR Misztala patronowało tworzeniu się nowej organizacji młodzieżowej, która ukonstytuowała się na terenie Piły w końcu lutego 1957 r. Kiedy to zawiązał się Komitet Organizacyjny i powołał ZMS do życia na terenie miasta. Spotkanie założycielskie zakończyło się wyborem władz miejskich. Przewodniczącym Komitetu Miejskiego ZMS wybrano Kazimierza Surzyńskiego, a na sekretarzy powołano: Józefa Laskę i Zbigniewa Dereńskiego⁵⁵.

Działaczom PZPR bardzo zależało na powstaniu ZMS, ponieważ liczyli, że w ten sposób będą mieli wpływ i kontrole na pilską młodzieżą,

⁵² M. Wierzbicki, *Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej*, Warszawa 2006, s. 439–455.

⁵³ J. Sadowska, *Sercem i myślą związani z Partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957-1976) Polityczny aspekt działalności*, Warszawa 2010, s. 51–71, 86–88; Wierzbicki M., *PZPR a środowiska młodzieżowe (1948-1990)*, [w:] *PZPR jako machina władzy*, red. D. Stoli i K. Persaka, Warszawa 2012, s. 276–277.

⁵⁴ APP, KM PZPR w Pile, 2207/11, Protokół z posiedzenia Plenarnego KM PZPR w Pile z 18 VI 1957 r.

⁵⁵ APP, Zarząd Miejski Związku Młodzieży Socjalistycznej w Pile, 3959/1, Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1957-1962, Protokół z zebrania Komitetu Organizacyjnego ZMS w Pile odbyty w dniu 26 lutego 1957 r.

a pod drugie organizacja młodzieżowa stanie się rezerwuarem przyszłych kadr partyjnych.

Atmosfera zmian i oczekiwanie na reformy, jakie pojawiły się w kraju po październikowych wydarzeniach, dotknęły także harcerstwo. W Pile dwaj lokalni działacze harcerscy Kazimierz Belter i Henryk Ogorzej, bez konsultacji z władzami zwierzchnimi, zaczęli organizować drużyny na terenie miasta zgodnie z dawnymi regułami. Tego typu działania objęły całe harcerstwo w kraju. Najpierw Organizacja Harcerska ZMP została przekształcona w Organizację Harcerską Polski Ludowej (3 maja 1956 r.), a następnie po Zjeździe w Łodzi (8-10 grudnia 1956 r.), udało się reaktywować Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP)⁵⁶.

W ten sposób zakończył się dramatyczny okres w historii polskiego, jak i pilskiego harcerstwa, który w wyniku błędów władz politycznych doprowadził do upadku tej elitarniej organizacji. Na szczęście w wyniku październikowej „odwilży” odrodziło się ZHP i powróciło do niego wielu wartościowych ludzi usuniętych w okresie stalinizmu.

Relacje Państwo-Kościół w Pile po Październiku 1956 r.

W wyniku przemian październikowych sytuacja Kościoła katolickiego w kraju i w Pile uległa wyraźnej poprawie. Władza zaprzestała ataków i nie utrudniała działalności duszpasterskiej. Symbolem przemian stał się powrót do nauczania religii w szkołach. W dniu 8 grudnia 1956 roku Ministerstwo Oświaty wydało zarządzenie w sprawie nauki religii. Ustalono, że religia będzie nauczana w szkołach państwowych, ponieważ domagała się tego większość rodziców. Jednak władze nie wyraziły zgody na powieszenie krzyży w szkolnych klasach. Krzyż można było powiesić tylko w gabinetach katechetycznych. Pilskiej Egzekutywie KM PZPR nie spodobał się pomysł dotyczący nauczania religii. Chciała także, aby religia była pierwszą lub ostatnią lekcją w planie zajęć uczniów, ale nie udało się tego zrealizować z powodu trudności w organizowaniu zajęć szkolnych. Kierownik szkoły Towarzystwa Przyjaciół Dzieci proponował, aby jego szkoła miała charakter świecki (tzn. bez nauki religii). Jednak nie udało się tego zrealizować, ponieważ, jak zauważył sam dyrektor, nawet dzieci członków KM PZPR uczęszczały na zajęcia z religii. Jedynym członkiem Egzekutywy KM PZPR w Pile, który wystąpił w obronie Kościoła, był Franciszek Zakrzewski, który powie-

⁵⁶ A. Friszke, *Związek Harcerstwa Polskiego 1956-1963. Społeczna organizacja wychowawcza w systemie politycznym PRL*, Warszawa 2016, s. 11-21; A. Choniawko, *Z dziejów ZMP na ziemi pilskiej w latach 1948-1956*, „Rocznik Nadnotecki”, 1986/1987, t. 17/18, s. 72; A. Choniawko, *ZMP w Wielkopolsce 1948-1956*, Warszawa 1977, s. 195-214; Relacja ustna hm. Henryka Szulca.

dział, że choć sam jest ateistą, to mu religia w szkołach nie przeszkadza, ponieważ Jezus Chrystus był dla niego pierwszym socjalistą. Dodał także, że na 4000 dzieci tylko 170 nie bierze udziału w lekcjach religii. Dlatego wyraźnie opowiedział się, aby nie tworzyć szkół bez religii⁵⁷. Innym przykładem na poprawę stosunków władza – Kościół było uzyskanie zezwolenia na otwarcie kaplicy w Szpitalu Miejskim, czego od dłuższego czasu domagali się przedstawiciele Kościoła. 25 lipca 1957 roku ks. dziekan dr Stanisław Halagiera erygował szpitalną kaplicę. Odpowiedzialnym za kaplicę został salezjanin ksiądz Jan Romanowicz⁵⁸. Z kolei parafia św. Antoniego otrzymała od Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (WGKiM) WRN w Poznaniu zgodę na stały zarząd i użytkowanie nieruchomości przy ul. Ludowej 6 w Pile. W tej nieruchomości mieściła się plebania. Ponieważ znajdowała się w kamienicy mieszkalnej, władze kościelne 11 grudnia 1957 roku wystosowały pismo do władz wojewódzkich o zgodę na budowę nowej plebanii⁵⁹.

Spokojna koegzystencja między władzami świeckim a kościelnymi trwała tylko ponad rok. Wynikało to z obaw liderów PZPR przed rosnącymi wpływami Kościoła w społeczeństwie. Partia nie mogła dalej tolerować konkurencji ze strony duchowieństwa w sprawowaniu władzy nad „rządem dusz”. Celem rządzących było stworzenie świeckiego społeczeństwa wolnego od wpływów katolicyzmu. Dlatego od końca 1957 r., władza w całym kraju powróciła do dawnej polityki zwalczania przejawów życia religijnego. Pierwszym widocznym sygnałem antykościelnej polityki, na terenie Pily, był brak zgody na budowę plebanii dla parafii św. Antoniego. Poza kwestiami związanymi z dokumentacją pojawił się problem z przyznaniem materiałów budowlanych. Następnie naliczono czynsz za użytkowanie pastorówki przy ul. Browarnej 13. Ojciec Przemysław Knap zaprotestował przeciwko takiej polityce i nie zgodził się na płacenie „zaległego” czynszu, a następnie skierował sprawę do sądu. Prezydium MRN jednoznacznie stwierdziło, że jeśli siostry zakonne chcą korzystać z pastorówki, to muszą płacić czynsz. Ponadto odpowiedzialnym za wszystkie sprawy związane z tym budynkiem uczyniono kierownika Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkaniowych Edwarda Czepnika, któremu ten obiekt podlegał. Proboszcz Przemysław Knap twierdził, że budynek nie jest własnością miasta, ponieważ został przekazany Kościołowi katolickiemu i duchowni wspólnie z wiernymi wyremontowali obiekt. Ponadto proboszcz argumentował, że pastorówka była bardzo potrzebna

⁵⁷ APP, KM PZPR w Pile, 2207/42, Protokół z posiedzenia Egzekutyw KM PZPR w Pile z 14 II 1957 r.

⁵⁸ Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (ADK-K) w Koszalinie, LP-5, Parafia św. Rodziny w Pile, Erygacja kaplicy w Szpitalu Miejskim 25 VII 1957 r.

⁵⁹ ADK-K w Koszalinie, LP-4, Parafia św. Antoniego w Pile, Korespondencja z Kurią Gorzowską z 23 V 1958 r.

parafii, ponieważ mieszkały w niej siostry zakonne, mieściła się tam kaplica i dwa oratoria⁶⁰.

Podobne problemy spotkały parafię św. Rodziny. Władze miejskie zażądały płacenia czynszu za korzystanie z plebanii przy ul. Więźniów Politycznych (obecnie al. Piastów). Czynsz naliczało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pile, które wyliczyło, że księża salezjanie zalegają miastu z zapłaceniem kwoty 1 102 zł i 30 gr. Sytuacja była bardzo trudna i kłopotliwa dla duchownych, ponieważ w tym budynku poza plebanią mieściła się także kancelaria parafialna. Ponadto WGKiM MRN w Pile wyraził zgodę na korzystanie z budynku, w którym mieściła się plebania, tylko przez najbliższe pięć lat. Kolejnym ciosem, który spadł na Kościół, było opodatkowanie. Wydział Finansowy MRN w Pile nałożył na duchowieństwo podatek dochodowy i obrotowy⁶¹.

Następnym posunięciem władz było ponowne usunięcie religii ze szkół wraz z symbolami religijnymi (krzyż). Od 1 września 1958 roku zakazano nauczania religii w szkołach na terenie miasta, choć nie udało się tego od razu wyegzekwować⁶². Wydarzenia te były zwrotem w stosunkach Państwo-Kościół i powrotem do stalinowskich metod. Było to preludium do zbliżającej się konfrontacji państwa z Kościołem, której apogeum nastąpiło w latach 60⁶³.

Postawa inteligencji pilskiej po Październiku 1956 r.

Jednym z symboli politycznej „odwilży” były kluby dyskusyjne, które powstawały w miastach w całym kraju, a ich protoplastą był Klub Krzywego Koła w Warszawie. Sygnał do tworzenia płaszczyzny wymiany wolnej myśli wśród inteligencji dał tygodnik „Po Prostu”, który na swych łamach zachęcał do działalności klubowej. Do koordynacji pracy klubów w skali kraju utworzono Ogólnopolski Ośrodek Klubów Dyskusyjnych⁶⁴.

Pilska inteligencja także włączyła się w nurt przemian i powołała do życia, w listopadzie 1956 r., nieformalny Klub Młodej Inteligencji przy Pilemskim Domu Kultury pod kierownictwem Kazimierza Czerwińskiego (nauczyciel), Mariana Horsta (doktora nauk medycznych) i inż. Zielińskiego (pracownik ZNTK). Do klubu należało 60 członków, głównie nau-

⁶⁰ ADK-K w Koszalinie, LP-4, Parafia św. Antoniego w Pile, Korespondencja z Kurią Gorzowską z 23 V 1958 r., Korespondencja z Kurią Gorzowską z 17 X 1959 r.

⁶¹ ADK-K w Koszalinie, LP-5, Parafia św. Rodziny w Pile, Korespondencja z Kurią Gorzowską z 1958 r.

⁶² APP, KM PZPR w Pile, 2207/48, Informacje Inspektoratu Oświaty dotyczące nauki religii w szkołach podstawowych Piły oraz działalności kleru – 28 I 1960 r.

⁶³ Szerzej na ten temat w artykule R. Kolasy, *Relacje między władzą a Kościołem katolickim w Pile w latach 1956-1972*, „SYMBOLAE EUROPAEAE Studia Humanistyczne Politechniki Koszalińskiej”, nr 9, 2016.

⁶⁴ P. Codogni, *Rok...*, s. 173-178; M. Markiewicz, *Odwilż na prowincji. Białostoczczyzna 1956-1960*, Białystok-Warszawa 2019, s. 291.

czycieli, inżynierów i lekarzy. Spotykali się raz w tygodniu w Domu Kultury. W czasie zebrań wymieniali się poglądami dotyczącymi historii, sytuacji politycznej oraz gospodarczej. Podczas spotkań często poruszano problemy ludności rodzimej. Klub funkcjonował do 1958 r. Nie udało się zalegalizować jego działalności, ponieważ był niewygodny dla władz⁶⁵. Prawdopodobnie obawiano się, że klub stanie się forum niekontrolowanych, krytycznych wypowiedzi wobec władz, a nawet przekształci się w załączek opozycji.

Sytuacja w zakładach pracy w Pile po Październiku 1956 r.

W fabrykach zakładowe komórki partii rozpadły się, a robotnicy przeszli do nowo tworzonych rad robotniczych. Często podczas pracy robotnicy wznosili okrzyki „precz z czerwonymi!”, aby dać do zrozumienia przedstawicielom aparatu partyjnego, że już się ich nie boją i nie uznają ich władzy, ponieważ sami będą kierować zakładem przez radę robotniczą. Działające w zakładach Rady Zakładowe oraz Komitety Zakładowe (KZ) i Podstawowe Organizacje Partyjne (POP) PZPR nie spełniały oczekiwań pracujących, ponieważ nie działały w ich interesie. Remedium na to miał być autentyczny samorząd robotniczy. Wynikało to z Ustawy o radach robotniczych z 19 listopada 1956 r. wprowadzonej przez Sejm PRL, która mówiła, że robotnicy mają mieć udział w zarządzaniu przedsiębiorstwami. W ten sposób kontrolowałyby administrację zakładową i uczestniczyliby w procesie ustalania wynagrodzeń i planowania produkcji. Poza tym samorząd robotniczy miał zapobiegać błędom w zarządzaniu i przeciwdziałać marnotrawstwu oraz wprowadzić jawność w kierowaniu przedsiębiorstwami⁶⁶. Idea socjalizmu opartego na samorządzie pracowniczym pojawiła się już 1955 r. Na lipcowym VII Plenum KC PZPR 1956 r. zaaprobowano propozycję rozwoju demokracji robotniczej i rozszerzenia uprawnień Rad Zakładowych. Pełna akceptacja dla ruchu rad robotniczych nastąpiła na październikowym VIII Plenum KC PZPR. Pierwsza rada robotnicza ukonstytuowała się w Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie i stała się wzorem dla kolejnych powstających na terenie całego kraju. Do końca 1957 r. w Polsce utworzono aż 5619 rad robotniczych⁶⁷.

⁶⁵AIPN Po, Sprawozdania Kwartalne 1957-1963, 0/6/138/5 z 5, Sprawozdania zastępcy do spraw bezpieczeństwa KM MO w Pile, za okres od 1 VII do 30 IX 1957 oraz za okres od 1 IV do 30 VI 1958 r.

⁶⁶APP, KM PZPR w Pile, 2207/11, Protokół z posiedzenia Plenarnego KM PZPR w Pile z 2 I 1957 r.; P. Codogni, *Rok...*, s. 225; P. Ośko, *Demokratyzacja terenowych struktur PZPR na fali odwilży 1956/1957 – pozorna czy prawdziwa?* [w:] *Partia państwo społeczeństwo*, red. K. Rokicki, Warszawa 2016, s. 309–310.

⁶⁷P. Szelengiewicz, *Od ruchu fabrycznego do biurokratycznej neutralizacji. Walka o rady robotnicze w Polsce w latach 1956–1958*, „Studia Politológica”, XVII, 2016, s. 33–37; M. Zygmuntowski, *Rady robotnicze*

Robotnicy pilskich zakładów pracy uwierzyli, że zmiany, które miały miejsce w październiku 1956 r., dały im prawdziwą władzę nad swoimi zakładami pracy. Dlatego wprost domagali się poprawy warunków pracy oraz podwyżki płac. Żądania te wywoływały strach wśród działaczy komórek zakładowych partii. Funkcjonariusze PZPR byli tak przerażeni i osłabieni, że nie potrafili przeciwdziałać nowej sytuacji. Powołane rady robotnicze pozostawały poza kontrolą partyjną. W niektórych zakładach rady doprowadziły do pełnego przejęcia władzy i samodzielnie wybierały nowe kierownictwo. Między innymi sytuacja taka miała miejsce w ZNTK. W rzeźni miejskiej rada usunęła sekretarza komórki POP – Nowakowskiego. Często robotnicy urządzali nagonki na działaczy PZPR, którzy skompromitowali się w okresie stalinizmu. Najsilniejsze rady robotnicze powstały w ZNTK, Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego (ZPZ) oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym (MPRB)⁶⁸.

W ZNTK członkowie rady robotniczej zarzucali KZ PZPR oraz Radzie Zakładowej, że nie zajmowały się załatwianiem spraw pracowników. Dlatego też rada robotnicza powołała specjalną komisję, której celem była naprawa krzywd wyrządzonych pracownikom przez władze zakładowe. Kierownictwo partyjne i dyrekcja zgodziły się na działalność powyższej komisji oraz zaaprobowała decyzję o zwolnieniu ze stanowiska trzech kierowników (gospodarczego, kadr i Oddziału TNR) będących członkami partii, licząc na rozładowanie napięcia wśród załogi przedsiębiorstwa. Poza tym, pod wpływem rady zlikwidowano wiele biurokratycznych stanowisk, np., Dział Kadr, Dział Planowania oraz Dział Zbytu i Transportu, a ich zadania przekazano innym działom. Dodatkowo rada robotnicza próbowała mieć wpływ na rozwój produkcji przedsiębiorstwa. Z drugiej strony partia chciała wprowadzić do rady swoich ludzi, aby mieć wpływ na jej działalność. I tak na 64 członków rady do PZPR należało 17. W 12-osobowym prezydium pięciu było członkami partii. Do marca 1957 r. udało się opracować statut rady, który zatwierdziła załoga. Jednakże współpraca między radą robotniczą, a dyrekcją i KZ PZPR nie układała się pomyślnie⁶⁹.

Podobnie niekorzystne zmiany z punktu widzenia władzy wydarzy-

w województwie katowickim w latach 1956-1957 na przykładzie wybranych zakładów przemysłu kluczowego, „Wieki Stare i Nowe”, nr 1(6), 2009, s. 317; M. Markiewicz, *Rady robotnicze na prowincji – Białostoczczyzna 1956-1958*, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2016, nr 28, s. 190-197.

⁶⁸ APP, KM PZPR w Pile, 2207/11, Protokół z posiedzenia Plenarnego KM PZPR w Pile z 9 IV 1957 r.

⁶⁹ APP, KM PZPR w Pile, 2207/42, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Pile z dnia 10 I 1957 r.; Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Pile w dniu 8 VI 1956 r., Informację o współpracy pomiędzy Komitetem Zakładowym a Radą Robotniczą przy ZNTK Piła.

ły się w Państwowym Gospodarstwie Rolnym (PGR) w Kuźnicy Piłskiej, organizacyjnie podległym Pile. Doszło tam do rozwiązania przedsiębiorstwa i powstania w jego miejsce prywatnych gospodarstw rolnych. Rolnicy z gromady wiejskiej Koszyce (było tam 120 gospodarstw rolnych, o łącznym areale 260 hektarów) oparli się kolektywizacji okresu stalinizmu i po Październiku 1956 r. rozpoczęli działania na rzecz kółek rolniczych⁷⁰.

Podobne zmiany nastąpiły w innych sektorach gospodarki miejskiej, co doprowadziło do odrodzenia się prywatnego ogrodnictwa, handlu, gastronomii i rzemiosła. Przykładowo, w kwietniu 1957 r., na 133 sklepy i 61 kiosków funkcjonujących na terenie Piły 15 z nich było prywatnych. Dodatkowo na targowisku miejskim działalność prowadziło 11 prywatnych straganów. W branży gastronomicznej w Pile w sektorze państwowym funkcjonowało siedem zakładów gastronomicznych, cukiernia, dziewięć piekarni, masarnia oraz wytwórnia wód gazowanych. Natomiast w sektorze prywatnym jedna restauracja, dwie masarnie, dwie piekarnie, cukiernia oraz wytwórnia wód gazowanych⁷¹. Odradzenie się prywatnej inicjatywy było bardzo korzystnym zjawiskiem z punktu widzenia konsumentów.

Na posiedzeniach plenarnych KM PZPR w Pile między styczniem a kwietniem 1957 r. jego działacze wprost mówili, że prawdziwa demokracja jest zagrożeniem i sytuacja ta może doprowadzić do rozbicia partii i utraty władzy. Październikowe przemiany, zdaniem piłskich działaczy, dawały się „wrogom klasowym”, którzy chcieli wykorzystać je do walki z partią. To stwierdzenie jednoznacznie pokazywało, że władza nie chciała uczciwego rozliczenia ze swoją dyktatorską przeszłością. Podczas zebrania działacze domagali się, aby partia powróciła do dawnej linii i stała się kierowniczą siłą na polu polityki i gospodarki. Całkowicie popędzali pomysł usamodzielnienia się zakładów pracy poprzez samorządy robotnicze, ponieważ znalazłyby się one poza kontrolą partii. Uważali, że nie ma możliwości odejścia od centralnego planowania w gospodarce, a jedyną dopuszczalną formą rządów jest centralizm demokratyczny⁷². Domagali się więc przejęcia kontroli nad radami robotniczymi poprzez przeniknięcie do nich członków PZPR. Rady robotnicze były wrogo na-

⁷⁰ APP OP, PMRN w Pile, 193/5, Protokół z sesji Prezydium MRN w Pile z 28 I 1957 i 3 XII 1957 r.

⁷¹ APP, KM PZPR w Pile, 2207/42, Informacje z rozwoju piłskiego handlu detalicznego, 4 IV 1957 r.

⁷² Centralizm demokratyczny – naczelną zasadą organizacyjną życia wewnątrzpartyjnego, która gwarantowała swobodny wybór przedstawicieli kierowniczych gremiów partii od najniższych do najwyższych oraz podejmowanie wszystkich decyzji większością głosów. W praktyce jednak centralizm pozwalał roztoczyć kontrolę centralnym organom władzy partyjnej nad całą organizacją i miał zapewniać spójność ideologiczną oraz chronił przed tworzeniem się frakcji wewnątrz partii.

stawione do PZPR, a ich członkowie głośno domagali się ukarania działaczy okresu stalinowskiego. Za „stalinowca” uważano także nowego I sekretarza Misztala. Wśród robotników pojawiły się głosy, że rady robotnicze są ważniejsze niż partia. Poza tym robotnicy całkowicie popierali Władysława Gomułkę, wierząc, że zmiany, do jakich doszło, za jego przyczyną są trwałe i prawdziwe. Władze musiały wypracować odpowiednią taktykę, aby zdobyć zaufanie mieszkańców i odzyskać swoje dawne wpływy, a jednocześnie realizować uchwałę VIII Plenum KC PZPR⁷³.

Największa grupa zawodowa – robotnicy, których PZPR czuł się reprezentantem – domagała się poprawy swej sytuacji materialnej i nie wierzyła, że partia chce jej pomóc. Dlatego na przełomie 1956/1957 przez Piłę przetoczyła się fala strajków, mająca charakter ekonomiczny. Większość robotników nie była wrogo ustosunkowana do socjalizmu, ponieważ wielu z nich pamiętało biedę przedwojennej Polski, dlatego liczyli, że nowa Polska Rzeczpospolita Ludowa poprawi ich sytuację materialną. Do pierwszych strajków doszło w końcu listopada 1956 r. w piłskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej (PKS). Następnie strajki przeniosły się do Przedsiębiorstwa Geologiczno-Wiertniczego Przemysłu Naftowego-Północ (styczeń 1957 r.). Do największego nasilenia strajkowego doszło latem 1957 r. W centrum tych wydarzeń znalazł się ZNTK i Parowozownia, w których zorganizowano największe protesty. Strajkujący domagali się podwyżek płac, nawet o 48 procent. Do roszczeń płacowych dołączono jeszcze żądania lepszego traktowania pracowników, decentralizacji władzy na rzecz rad robotniczych i kółek rolniczych, wprowadzenie nowej polityki rolnej, a także zwiększenia kompetencji rad narodowych. Podczas strajków dochodziło do wieców i masówek, na których robotnicy domagali się usunięcia z zarządów przedsiębiorstw partyjnych działaczy czy niekompetentnych kierowników. Przywódcami strajku w największym piłskim zakładzie (ZNTK) byli Marian Helak i Marian Wolski. Władze partyjne przez kilka miesięcy były zaangażowane w „wygaszanie” strajków i tłumienie nastrojów strajkowych. Aby skompromitować przywódców strajku w oczach mieszkańców miasta, władze ujawniły, że Marian Helak w okresie wojny był volksdeutschem. Na szczęście dla mieszkańców i władzy nie doszło do żadnych ekscesów, które mogłyby przerodzić się w demonstracje i zamieszki. Władza nie tylko chciała zakończyć strajki – jej głównym celem było zneutralizowanie, a nawet zlikwidowanie rad robotniczych. Jedynym przedstawicielem

⁷³ APP, KM PZPR w Pile, 2207/11, Protokoły z posiedzeń Plenarnych KM PZPR w Pile z 2 I 1957, 8 III 1957 i 9 IV 1957 r.

władz partyjnych, który wystąpił w ich obronie, był Franciszek Zakrzewski. Domagał on się zwiększenia roli samorządu robotniczego w kierowaniu zakładami pracy, ale jego głos był wyciszany na zebraniach Egzekutywy KM PZPR w Pile⁷⁴.

Do marca 1958 r. partia osiągnęła swój cel, stłumiła strajki w ZNTK (M. Helak i M. Wolski zostali zwolnieni z pracy) i znowu stała się faktyczną władzą w mieście. Odzyskała swoją hegemonistyczną pozycję na płaszczyźnie gospodarczej. Na zebraniach wewnątrzpartyjnych mówiono wprost, że centralizm demokratyczny, demokracja wewnątrzpartyjna, dyscyplina partyjna i kierownicza rola partii są niepodważalne⁷⁵.

Aby całkowicie zneutralizować rady robotnicze w skali całego kraju komuniści, włączyli je w Konferencję Samorządu Robotniczego (KSR) zorganizowaną na IV Krajowym Kongresie Związków Zawodowych w kwietniu 1958 r. Następnie ustawą z 20 grudnia 1958 r. uregulowali kwestie funkcjonowania KSR, w którego skład oficjalnie wchodził przedstawiciel rad robotniczych, Rad Zakładowych oraz Komitetów Zakładowych PZPR plus dyrekcja danego przedsiębiorstwa (a dyrektor był członkiem nomenklatury partyjnej)⁷⁶. W ten sposób cały samorząd faktycznie stawał się kolejnym ciałem realizującym interes partii, a nie robotników.

Podsumowanie

Wydarzenia, które nastąpiły w wyniku Października 1956 r., miały ogromny wpływ na sytuację polityczną w Polsce i doprowadziły do trwałych zmian oczywiście nie we wszystkich dziedzinach życia. Najważniejszą zmianą było zakończenie terroru stalinowskiego i likwidacja UBP. Dzięki czemu odstąpiono od zbrodniczych metod sprawowania władzy.

Wielu Polaków w tym i mieszkańców Piły uwierzyło lub miało na-

⁷⁴ APP, KM PZPR w Pile, 2207/42, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Pile z 24 I 1957 r.; AIPN Po, Sprawozdania Kwartalne 1957-1963, 0/6/138/5 z 5, Sprawozdanie zastępcy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego przy KM MO w Pile, Sprawozdanie za okres od 1 VII do 30 IX 1957 r.

⁷⁵ APP, KM PZPR w Pile, 2207/11, Protokoły z posiedzeń Plenarnych KM PZPR w Pile z 25 VII 1957 i z 25 III 1958 r.; AIPN Po, Sprawozdania Kwartalne 1957-1963, 0/6/138/5 z 5, Sprawozdanie zastępcy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego przy KM MO w Pile, Sprawozdanie za okres od 1 IV do 30 VI 1958 r.

⁷⁶ J. Kochanowski, *Rewolucja międzypaździernikowa Polski 1956-1957*, Kraków 2017, s. 95–115; A. Dziuba, *Stały nadzór i okresowe interwencje. Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zabrzu wobec organizacji związkowych i samorządów pracowniczych w miejscowych zakładach pracy w latach 1948-1980*. [w:] *W województwie i w „terenie”. Działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na szczeblu lokalnym*, red. Adam Dziuba i Bogusław Tracz, Katowice-Warszawa 2022, s. 80–87; P. Szeleniewicz, *Od ruchu...*, s. 41–42; M. Zygmuntowski, *Rady robotnicze...*, s. 329; A. Choniawko, *PZPR w Wielkopolsce 1948-1984*, Poznań 1987, s. 176; J. Kaliński, *Zarządzanie gospodarką*, [w:] *PZPR jako machina władzy*, red. D. Stoli i K. Persaka, Warszawa 2012, s. 209.

dzieję na pogłębioną liberalizację i demokratyzację systemu politycznego. Władze co prawda pozwoliły na krytykę i odsunęły wielu skompromitowanych działaczy, ale często były to ruchy pozorne. Przykładem jest postać Romualda Dzierżyńskiego, który oddał mandat radnego MRN, a za to wszedł do Egzekutywy KM PZPR w Pile. Oczywiście nie zabrakło pokazowych ruchów, których celem było uzyskanie poklasku społecznego. Przykładem może tu być usunięcie z szeregów partii skompromitowanego byłego I sekretarza pilskiej PZPR z okresu stalinizmu Zygmunta Gajewego. Niestety w wyniku odejścia od idei Października usuwano także autentycznych działaczy na rzecz odnowy, jak np. Franciszka Zakrzewskiego, który stał się ofiarą czystki wymierzonej w rewizjonistów.

Podobnie pozorna była zmiana ordynacji wyborczej do Sejmu PRL i rad narodowych, gdzie jedyną różnicą było wprowadzenie dodatkowych miejsc niemandatowych na liście wyborczej, ale ciągle jednej liście bez możliwości jakiegokolwiek alternatywy i konkurencji.

W relacjach z Kościołem katolickim nastąpiło zawieszenie wszelkich represji, po czym powrócono do walki z duchowieństwem i przejawami życia religijnego (ponowne usunięcie katechezy ze szkół itp.).

Podobnie było na płaszczyźnie związanej z organizacjami młodzieżowymi, gdzie już od 1957 roku partia robiła wszystko, aby upolitycznić i indoktrynować młodzież zrzeszoną w ZMS i ZHP.

Polityczna „odwilż” umożliwiła także krótkotrwałą aktywizację środowiska pilskiej inteligencji, w ramach klubu dyskusyjnego, ale dość szybko władze doprowadził do jego zamknięcia, aby nie stał się źródłem krytyki rządzących.

Na płaszczyźnie gospodarczej pozytywną zmianą było odejście od kolektywizacji, co w przypadku Piły dotyczyło tylko gospodarstw rolnych w gromadzie Koszyce. Dzięki Październikowi rolnicy ci nie musieli już obawiać się przymusu wstąpienia do spółdzielni produkcyjnej i mogli zachować swą własność.

W fabrykach, w wyniku Października, powstały niezależne od PZPR rady robotnicze, które stały się faktyczną władzą robotniczą na terenie zakładów pracy. Do tej pory uprzywilejowaną pozycję w przedsiębiorstwach miały KZ i POP. W nowej sytuacji politycznej PZPR stracił możliwość oddziaływania na pracowników fabryk. Powodowało to liczne napięcia, które prowadziły do strajków. Reprezentantem robotników okazali się działacze rad robotniczych, a nie członkowie KZ PZPR. Dlatego działacze partyjni robili wszystko, aby zneutralizować rady robotnicze i odzyskać swą dominującą pozycję na terenie zakładów pracy. Udało im się to w 1958 r. tworząc KSR, ściśle kontrolowany przez PZPR.

Rządzącym na szczeblu centralnym, jak i lokalnym zależało na utrzymaniu władzy i swojej uprzywilejowanej pozycji, dlatego niechętni

byli, aby pogłębiać reformy polityczne. W ten sposób kierownictwo PZPR odeszło od części zdobyczy Października 1956 roku i „zgasiło” nadzieje wielu mieszkańców na budowę prawdziwego socjalizmu, w którym to obywatele, a nie aparat partyjny sprawują władzę i kierują własnymi zakładami pracy.

Streszczenie: Artykuł dotyczy wydarzeń związanych z przesileniem politycznym, jakie miało miejsce po Październiku 1956 r., na terenie Piły. Było one skutkiem ogólnopolskich przemian, jakie nastąpiły po przejęciu władzy w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) przez Władysława Gomułkę. Październik był symbolem końca stalinizmu w Polsce. W jego wyniku Polacy liczyli na pogłębienie reform politycznych, które miały zliberalizować życie w państwie. Spowodowało to przetasowania we władz partyjnych na szczeblu centralnym i lokalnym, doprowadziło do zmian we władzach państwowych (rząd) i terenowych (rady narodowe), ożywiło działalność inteligencji poprzez kluby dyskusyjne, spowodowało odrodzenie harcerstwa, wymusiło zawieszenie walki z Kościołem i umożliwiło tworzenia samorządu robotniczego w zakładach pracy. Wszystkie powyższe zjawiska miały miejsce także na terenie Piły. Ale jak pokazała przyszłość władzą centralnym i lokalnym nie zależało na pogłębieniu demokratyzacji system i bardzo szybko zahamowano wiele z powyższych reform, tak aby utrzymać hegemonistyczną pozycję PZPR.

Słowa kluczowe: Piła, PZPR, Październik 1956, polityczna odwilż.

Summary: The article concerns the events related to the political crisis that took place after October 1956 around Piła. They were the result of nationwide changes that occurred after Władysław Gomułka took power in the Polish United Workers' Party (PUWP). October was a symbol of the end of Stalinism in Poland. As a result, Poles counted on deepening political reforms that were to liberalize life in the country. This caused reshuffles in the party authorities at the central and local levels, led to changes in the state authorities (government) and local (people's councils) authorities, revived the activities of the intelligentsia through discussion clubs, caused the rebirth of the scouts, forced the suspension of the fight against the Church and enabled the creation of workers' self-government in workplaces. All the above phenomena took place around Piła as well. However, as the future showed, the central and local authorities were not interested in deepening the democratization of the system and very quickly many of the above reforms were stopped to maintain the hegemonic position of the PUWP.

Keywords: the city of Piła, PZPR, October 1956, political thaw

Bibliografia

Źródła archiwalne

- Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile.
Archiwum Państwowe w Poznaniu: Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1949-1965; Biuro Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Poznaniu; Zarząd Miejski Związku Młodzieży Socjalistycznej w Pile.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu: Sprawozdania Kwartalne zastępcy do

spraw bezpieczeństwa Komendanta Miejskiego Milicji Obywatelskiej w Pile 1957-1963.
Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołońskiej w Koszalinie: Parafia św. Rodziny w Pile; Parafia św. Antoniego w Pile.

Relacje

Relacja ustna hm. Henryka Szulca.

Opracowania

- Bojarski P., *1956 Przebudzenie*, Warszawa 2016.
- Choniawko A., *Działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w regionie pilskim 1948-1974*, „Rocznik Nadnotecki” 1986/1987, t. 17/18.
- Choniawko A., *PZPR w Wielkopolsce 1948-1984*, Poznań 1987.
- Choniawko A., *ZMP w Wielkopolsce w latach 1948-1956*, Warszawa 1977.
- Choniawko A., *Z dziejów ZMP na ziemi pilskiej w latach 1948-1956*, „Rocznik Nadnotecki”, 1986/1987, t. 17/18.
- Codogni P., *Rok 1956*, Warszawa 2006.
- Dominiczak H., *Organy Bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW*, Warszawa 1997.
- Dymek B., *Z dziejów PZPR w latach 1956-1970*, Warszawa 1987.
- Dziuba A., *Stały nadzór i okresowe interwencje. Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zabrze wobec organizacji związkowych i samorządów pracowniczych w miejscowych zakładach pracy w latach 1948-1980*, [w:] *W województwie i w „terenie”. Działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na szczeblu lokalnym*, red. A. Dziuba i B. Tracz, Katowice-Warszawa 2022.
- Dziuba A., *Czas przełomu. Destalinizacja, rok 1956 i koniec odwilży w województwie stalinogrodzki/katowickim (1953–1961), Tom III, „Nowa linia” na czas po odwilży (1957-1961)*, Katowice-Warszawa 2023.
- Eisler J., *Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR*, Warszawa 2013
- Eisler J., *„Polskie miesiące” czyli kryzys(y) w PRL*, Warszawa 2008.
- Eisler J., *Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989*, Warszawa 1992.
- Friszke A., *Związek Harcerstwa Polskiego 1956-1963. Społeczna organizacja wychowawcza w systemie politycznym PRL*, Warszawa 2016.
- Friszke A., *Rok 1956*, [w:] *Centrum władzy w Polsce 1948-1970*, red. A. Paczkowski, Warszawa 2003.
- Kaliński J., *Zarządzanie gospodarką*, [w:] *PZPR jako machina władzy*, red. D. Stoli i K. Persaka, Warszawa 2012.
- Kaliszuk K., *„Nie ma sytuacji beznadziejnych”. Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku w latach 1956-1959*, Gdańsk-Warszawa 2023.
- Kochanowski J., *Rewolucja międzypaździernikowa Polski 1956-1957*, Kraków 2017.
- Kolasa R., *Relację między władzą a Kościołem katolickim w Pile w latach 1956-1972*, „SYMBOLAE EUROPAEAE Studia Humanistyczne Politechniki Koszalińskiej”, nr 9, 2016.
- Kołomejczyk N., *Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 1948-1986*, Warszawa 1988.
- Kozik Z., *PZPR w latach 1954-1957*, Warszawa 1982.
- Lipiński P., *Gomułka. Władzy nie oddamy*, Wołowiec 2019.
- Machcewicz P., *Polski rok 1956*, Warszawa 1993.
- Markiewicz M., *Dylematy powiatowego aparatu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej podczas odwilży politycznej 1956 r. - przykład Białostoczczyzny*. [w:] *W województwie i w „terenie”. Działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na szczeblu lokalnym*, red. A. Dziuba i B. Tracz, Katowice-Warszawa 2022.
- Markiewicz M., *Odwilż na prowincji. Białostoczczyzna 1956-1960*, Białystok-Warszawa 2019.
- Markiewicz M., *Rady robotnicze na prowincji – Białostoczczyzna 1956–1958*, „Pamięć i Sprawiedliwość”,

- 2016, nr 28.
- Mendat T., *Zagadnienia demograficzne miasta Piły w latach 1945-1963*, „Rocznik Nadnotecki” 1966, t. 1.
- Osekowski C., *Łączenie rodzin jako element normalizacji stosunków polsko-niemieckich po II wojnie światowej*, „Rocznik Lubuski”, t. XVIII, 1993.
- Ośko P., *Demokratyzacja terenowych struktur PZPR na fali odwilży 1956/1957 – pozorna czy prawdziwa?* [w:] *Partia państwo społeczeństwo*, red. K. Rokicki, Warszawa 2016.
- Paczkowski A., *PZPR a aparat bezpieczeństwa. Zarys problemu*, [w:] *PZPR jako machina władzy*, red. D. Stoli i K. Persaka, Warszawa 2012.
- Perska K., *Struktury i skład centralnych instytucji decyzyjnych KC PZPR*, [w:] *Centrum władzy w Polsce 1948-1970*, red. A. Paczkowski, Warszawa 2003.
- Ruchniewicz M., *Tzw. repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1954-1959*, „Dzieje Najnowsze”, Rocznik XXXI – 1999, t. 2.
- Sadowska J., *Sercem i myślą związani z Partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957-1976) Polityczny aspekt działalności*, Warszawa 2010.
- Siedziako M., *Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952-1989)*, Warszawa 2018.
- Siedziako M., *Mechanizmy kontroli PZPR nad składem Sejmu PRL (1952-1985)*, [w:] *Partia państwo społeczeństwo*, red. K. Rokicki, Warszawa 2016.
- Siemiątkowski Z., *Między złudzeniem a rzeczywistością. Oblicze ideowe PZPR pod rządami Władysława Gomułki*, Toruń 2018.
- Skobelski R., *Powiew demokracji. Wybory do Sejmu PRL z 1957 roku*, Warszawa 2021.
- Skorut P., *Front Jedności Narodu. Od narodzin idei do upadku politycznego pozoru*, Kraków 2015.
- Skrzypek A., *O drugiej repatriacji Polaków z ZSRR 1954-1959*, „Kwartalnik Historyczny”, nr 4, 1993.
- Szelengiewicz P., *Od ruchu fabrycznego do biurokratycznej neutralizacji. Walka o rady robotnicze w Polsce w latach 1956–1958*, „Studia Politologica”, XVII, 2016.
- Terlecki R., *Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1949-1990*, Kraków 2009.
- Trembicka K. W., *Wrogowie w myśli politycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej*, Lublin 2013.
- Ważniewski W., *Walka polityczna w kierownictwie PPR i PZPR 1944-1964*, Toruń 1991.
- Wierzbicki M., *Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej*, Warszawa 2006.
- Wierzbicki M., *PZPR a środowiska młodzieżowe (1948-1990)*, [w:] *PZPR jako machina władzy*, red. D. Stoli i K. Persaka, Warszawa 2012.
- Wyszyński R., *Przesiedlenie ludności polskiej z ZSRR w latach 1920-1960*, „Studia BAS”, nr 2(34), 2013.
- Zygmuntowski M., *Rady robotnicze w województwie katowickim w latach 1956-1957 na przykładzie wybranych zakładów przemysłu kluczowego*, „Wieki Stare i Nowe”, nr 1(6), 2009.